

Implementación de la metodología PDCA enfocado en el indicador clave de desempeño eficiencia de decorado.

G. Sánchez Martínez^{1*}, M. S. Flores Serrano¹, M. R. Acevedo Serrano¹,
¹Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Av.
Veracruz s/n, Col. PEMEX, C.P. 95180, Tierra Blanca, Veracruz, México.
[*ing_sanchez_gabriel@hotmail.com](mailto:ing_sanchez_gabriel@hotmail.com)

Área de participación: Ingeniería Administrativa.

Resumen

Se describen las principales actividades que se realizaron en la implementación del proyecto asignado en una empresa fabricante de botellas de vidrio, con el objetivo de implementar la metodología PDCA para el aumento de la eficiencia del departamento Decorado, en participación de otros departamentos se fue documentando los datos que se requerían de acuerdo a lo que indica la metodología, al finalizar con el método se tomaron los resultados arrojados comparando y verificando la efectividad del proyecto de acuerdo al historial de resultados anteriores generando conclusiones y recomendaciones al departamento para futuras mejoras en sus procesos, ya sean procesos de producción o de mantenimiento.

Palabras clave: *Eficiencia, PDCA, Mejora.*

Abstract

The main activities that were carried out for the implementation of the assigned project in a glass bottle manufacturing company are described, in order to meet the objective of implementing the PDCA methodology to increase the efficiency of the Decorated department, in the participation of others. departments, the required data was documented according to what the methodology indicates, at the end of the method the results obtained were taken to make a comparison and verify the effectiveness of the project according to the history of previous results to draw conclusions and recommendations to the department for future improvements in their processes, whether they are production or maintenance processes.

Key words: *Efficiency, PDCA, Improvement.*

Introducción

El sistema VPO (Voyager Plant Optimization) es un sistema de gestión robusto y muy extenso, este sistema es utilizado con el fin de alcanzar la sustentabilidad en el desempeño económico, social y ambiental en las empresas cerveceras y empresas verticalizadas de la misma. VPO está conformado por 6 pilares: seguridad, calidad, medio ambiente, mantenimiento, logística y gestión, como base de estos pilares tiene a gente, estos pilares son los medios con los cuales se logra alcanzar mayor calidad y disminuir costos. Cada uno de los pilares contiene bloques para los KPI (indicador clave de desempeño) del pilar, principalmente estos bloques están clasificados de tipo Esencial, los bloques Mantener y los bloques Mejorar.

En VPO se utilizan dos metodologías, en los bloques mantener se aplica la metodología SDCA (Estandarizar, Hacer, Verificar y Actuar) y para mejorar se aplica la metodología PDCA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Cada una de estas dos metodologías contiene sus propias herramientas de solución de problemas o herramientas de gestión. [1]

En el presente trabajo tomará la metodología PDCA para lograr mejorar y optimizar los procedimientos del departamento de Decorado, evitando paros prolongados y frecuentes en los equipos críticos, defectos de decorado y, mal empacado y paletizado, todos estos PI (Indicador de desempeño) tienen una relación directa con el KPI Eficiencia decorado y por consecuencia también

afecta de manera directa a uno de los KPI más importantes de la planta, el KPI PTM (Pack To Melt). Con esta implementación se espera cumplir con la meta establecida de PTM del año 2018. Se hará uso de las herramientas de solución de problemas creando un plan de acción de cada problema a resolver y aplicar las acciones para posteriormente medir los resultados obtenidos y así cerrar con el ciclo del PDCA del año 2018. [2]

Metodología

Planear. (Plan)

a.- Descripción del problema.

Se inicia con la descripción del problema que en este caso es el siguiente: *“Las pérdidas de envase decorado en el 2017 fue del 4.1 %, se busca alcanzar 98% de eficiencia de decorado en el 2018 y ser el departamento benchmarking con una pérdida del 1%, contribuyendo en el logro del PTM anual de 86.7%, reduciendo el MTTR (Tiempo medio de reparaciones) y MTBF (Tiempo medio entre fallas) en un 50%.”*

El objetivo establecido real de la eficiencia Decorado es de 98% pero para lograr ser el Benchmarking de las Vidrieras verticalizadas se requiere obtener un 99%, lo cual es un reto como dueños del departamento, en otras palabras, el Benchmarking implica ser el que en sus procesos de trabajo son comparados por evidencia de mejores prácticas sobre el área de interés, con la finalidad de transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación [3]. Una vez que se describió el problema, se realizó una gráfica como línea de tiempo para poder observar de manera visual el estado actual del departamento y el comportamiento del KPI a través del tiempo, así también se tendrá una visión más clara de los resultados que arrojará al final; vea la Figura 1.

Figura 1. Eficiencia decorado mensual 2018.

Teniendo la gráfica mostrada anteriormente y la tabla de datos, esta nos servirá para ir actualizando el status del KPI y mantenerla viva hasta concluir con la implementación de la metodología, esto nos ayuda a dar seguimiento de manera puntual.

b.- Observación.

Se realizó recolección de datos que se obtuvieron en el pasado para realizar un diagrama de Pareto de acuerdo a los factores a observar, que se muestran en la Figura 2 y Figura 3. En este caso se hicieron gráficas de Pareto de los equipos críticos que generaron paros prolongados por fallas mecánicas y electrónicas. Los equipos críticos son denominados de esta manera porque son aquellos equipos o maquinarias que cuando fallan, producen una parada total o suspensión drástica de producción ocasionando que afecte substancialmente el funcionamiento normal del sistema productivo. Los equipos críticos también son aquellos que pueden generar producto defectuoso o no conforme por aspectos de calidad.

Las maquinas decoradoras (STRUTZ) se encargan como su nombre lo dice, decorar envase y por lo tanto es la razón de ser del departamento Decorado, una falla de 10 minutos de esta máquina puede ocasionar aproximadamente un total de 1,800 envases mermados por defectos de decorado dependiendo la velocidad de botellas por minuto (BPM), siendo así el equipo que mayor impacto tiene sobre el KPI de eficiencia de decorado, por tal motivo primero se analizaron las maquinas decoradoras para observar cual tenía la mayor frecuencia de paros y cuales generaban los paros más prolongados.

Figura 2. Tiempo de paro por STRUTZ.

Figura 3. Frecuencia de paro por STRUTZ.

c.- Análisis.

Del paso Observación, en los diagramas de Pareto mediante la regla de 80/20 surgieron 5 problemas principales que impactaban la eficiencia de decorado, estas fueron las siguientes:

- 1.- Falla de carga. 2.- Empujador. 3.- Perdida de envase en la línea 12.
- 4.- Sistema de apertura de solapas. 5.- Sistema de flejado.

Se crearon 5 diagramas de causa y efecto de acuerdo a los 5 problemas establecidos del paso Observación, una vez que se llevó a cabo mencionada actividad se tomaron las variables que surgieron de cada factor (6M) para implantar una matriz de criticidad de cada diagrama, como se muestra en la Tabla 1. Para formar la matriz se requirió constituir una tabla con los criterios y asignarles una numeración dependiendo el impacto o dificultad de remediar o erradicar las variables que se tomaran en cuenta.

Tabla 1. Matriz de criticidad.

POSIBLES CAUSAS	IMPACTO	AUTORIDAD	DIFICULTAD	CRITERIOS ADICIONALES	TOTAL
No hay stock de portadores reparados para cambio	5	5	5		125
No se realiza preventivo acorde al plan	3	3	1		9
Botella lisa ovalada	5	3	1		15
Falta de refacciones	5	3	1		15
Poco tiempo de preventivo	5	3	1		15
No hay una frecuencia establecida para cambio de hule	5	5	5		125
Mecánicos nuevos	5	1	1		5
Falta de inspección autonomo	5	5	5		125
Supervisor no genera avisos de autónomo	5	5	5		125
Hules encintados	3	5	5		75
Falla de sensor de by-pass	3	5	5		75
Tasas desgastadas	3	5	5		75
Portador dañado	5	5	5		125
Altas temperaturas del medio ambiente	5	1	1		5

Al finalizar la matriz de priorización o criticidad se tomaron las posibles causas que obtuvieron mayor puntuación ante la ponderación para aplicar el método 5 porque y llegar a la causa raíz de manera concreta y posteriormente lograr hacer un plan de acción (PDA) de mayor efectividad que sea alcanzable y lo más apegado a la realidad del departamento, como se muestra en la Tabla 2. Se realizaron catorce 5porque ya que solo surgieron catorce causas fuertes de los 5 problemas que se planteó atacar o disminuir su efecto. La herramienta 5porque fue aplicada con la finalidad no solo de encontrar la causa raíz sino también poder analizar las acciones que se podían surgir de una sola causa ya que una sola acción no cierra por completo la brecha de la causa raíz del problema.

Tabla 2.- 5Porqué.

1er PORQUÉ	2do PORQUÉ	3er PORQUÉ	4to PORQUÉ	5to PORQUÉ	ACCIONES
No hay stock de portadores reparados para cambio	No hay refacciones suficientes para habilitar portadores	El stock planeado es insuficiente para cubrir la reparación de los portadores	No esta actualizado el stock de minimos y maximos al consumo real.	Esta mal definido el stock maximo de portadores en el almacen.	Establecer minimos y maximos de refacciones de portadores en el almacen (minimo 64 y maximo 128)
No hay frecuencia establecida para el cambio de hule	No se calculado el tiempo de vida util del hule	No se ha realizado una medición	N/A	N/A	Determinar tiempo de vida util del hule para agregar a rutina de mantenimiento autonomo
Falta de inspeccion de autonomo	No se tiene un catalogo de desgaste de piezas	No se tienen parametros de desgaste conformes	No se ha realizado la medición de vida util de las piezas		Realizar catalogo de desgaste de piezas con tolerancias de aceptación para cambio
Portador se daña	Por desgaste y tiempo de vida util	Por faltas de mantenimiento	Por falta de disponibilidad del equipo	Por apego al plan de producción	Establecer SLA con CSC para definir la disponibilidad de equipos con apego al plan de producción y dar mantenimiento a las strutz
No hay rutina de mantenimiento para sistema de apertura de dampers	Porque no está considerada en el plan de mantenimiento	Porque no hay historial de fallas en el equipo			Crear rutina semanal de mantenimiento la revisión de sistema de apertura de dampers en conjunto con operación.

Hacer. (Do)

Se genero el PDA de la Tabla 3, en él se menciona que, quien, como y cuando se deberá realizar la actividad planteada y como adición a esta información, se indicó a que indicador (IP) impacta cada actividad a realizar de acuerdo a los bloques que conforman el Pilar Mantenimiento, los indicadores que impactan las actividades del plan de acción son:

- Disponibilidad de equipos.
- MTTR
- MTBF
- Operación autónoma.

Tabla 3.- Plan de acción PDA.

¿QUÉ?	¿QUIÉN?	¿CÓMO?	¿CUÁNDO?	ESTATUS	INDICADORES	RESULTADOS
Esta mal definido el stock maximo de portadores en el almacen.	Paul Cortes	Establecer minimos y máximos de refacciones de portadores en el almacen (minimo 64 y máximo 128)	12/01/18	Concluído	Disponibilidad de Equipos	Tener el abasto necesario de refacciones para reparar portadores y garantizar el funcionamiento correcto del sistema de carga.
No se ha realizado una medición	Alejandro Rodríguez	Determinar tiempo de vida util del hule para agregar a rutina de mantenimiento autonomo	11/30/18	Concluído	MTTR	Detectar desgaste de hules y corregir antes de que se presente la falla reduciendo el MTTR
No se ha realizado la medición de vida util de las piezas	Alejandro Rodríguez	Realizar catalogo de desgaste de piezas con tolerancias de aceptación para cambio	10/12/2018	Concluído	MTTR	Que el personal cuente con patron de referencia de desgaste de las piezas y proceder con la aceptación o rechazo de cambio
Por apego al plan de producción	Joel Hermida	Establecer SLA con CSC para definir la disponibilidad de equipos con apego al plan de producción y dar mantenimiento a las strutz	10/12/2018	Concluído	Disponibilidad de Equipos	Planear el mantenimiento preventivo en las strutz
No hay historial de fallas en el equipo.	Paul Cortes	Crear rutina semanal de mantenimiento la revisión de sistema de apertura de damper's en conjunto con operación.	11/28/18	Concluído	MTTR	El funcionamiento automatico del equipo y controlar las temperaturas de las zonas, contribuyendo a la disminucion del defectivo de pegada.
No esta incluida la rutina de limpieza de placas en la operación autonomo	Omar Fernández Rodríguez	Incluir la limpieza de las placas de entrada a horno de vitrificado en la rutina diaria de operación autonomo	12/10/18	Concluído	Operación Autonomo	Mejorar el manejo del envase, reduciendo el defectivo de pegada.
No se tiene una rutina de verificación de las aspas de ventiladores	Paul Cortes	Incluir a la rutina semestral de mantenimiento la inspeccion de aspas de los ventiladores	11/24/18	Concluído	MTTR	El optimo funcionamiento de los ventiladores, evitando vibraciones, disminuyendo el defectivo de pegada.
Por desconocimiento.	Samuel Sastre	Capacitar al personal en la forma correcta de lubricar en operación autonomo.	12/16/18	Concluído	Operación Autonomo	La correcta ejecución de la rutina de lubricación, usando la grasa y el aceite de acuerdo a la ficha tecnica en los diferentes puntos de lubricación.
No esta incluida la rutina de limpieza de rodajas en su check list	Samuel Sastre	Establecer frecuencia de limpieza de rodajas que resulte de una medicion	11/25/18	Concluído	Operación Autonomo	Se requiere establecer frecuencia de ejecución de limpieza de rodajas para evitar paros de la maquina
No hay rutina establecida para limpieza de rodajas	Samuel Sastre	Incluir en rutina de operador de granel la limpieza de rodajas	11/26/18	Concluído	Operación Autonomo	Se requiere establecer frecuencia de ejecución de limpieza de rodajas para evitar paros de la maquina
Falta de capacitación de limpieza de rodajas	Omar Fernández Rodríguez	Inluir en PAC la capacitación de limpieza de rodajas	12/01/18	Concluído	Operación Autonomo	Que los operadores tengan la habilidad de limpieza de rodajas
Punzones desgastados en flejadoras	Paul Cortes	Incluir en plan de mantenimiento el cambio de punzones	12/01/18	Concluído	Operación Autonomo	Se requiere establecer frecuencia para cambio de punzones en maquinas flejadoras
Defectos de decorado de envase	Omar Fernández Rodríguez	Reentrenar a operadores de maquinas decoradoras en la correccion de defectos con antigüedad menor a 1 año	12/30/18	Concluído	Eficiencia de decorado	Garantizar que el operador revise a detalle los componentes de la etiqueta acorde a la especificación
Defectos de decorado de envase	Omar Fernández Rodríguez	Realizar catalogo para correccion de defectos de decorado	10/10/18	Concluído	Eficiencia de decorado	Garantizar que el operador revise a detalle los componentes de la etiqueta acorde a la especificación
Envase caído	Rene Palmeros	Realizar levantamiento de puntos de caída de envase y alimentar archivo para dar seguimiento de su correccion	12/01/18	Concluído	Eficiencia de decorado	Disminuir la perdida de envase por mal manejo y mantenerel area en 5's
Defecto de envase pegado en hornos	Paul Cortes	Realizar procedimiento para revisión y corrección de los empujadores	12/15/18	Concluído	Eficiencia de decorado	Reducir quejas del cliente por defecto de pegada

Para disminuir el tiempo de respuesta en reparaciones de equipos, se establecieron carritos de herramienta y refacciones necesarios a estos se les denominó Self-service. Se colocaron 4 carritos en el H1 y otros 4 en el H2:

- Self-service de STRUTZ.
- Self-service de empacadoras.
- Self-service de armadoras.
- Self-service paletizadora.

Además, se diseñó el catálogo de desgaste de piezas con tolerancias de aceptación para cambiar. Se determinó la vida útil del hule agregándolo a la rutina de mantenimiento autónomo [4]. Apoyando al departamento Mantenimiento se agregó tarjetas de autónomo, que se muestra en la tabla 4, para tener un apoyo visual de en qué partes de los equipos requieren de atención técnica de mantenimiento y electrónica, en conjunto de las tarjetas se creó un archivo en Excel para dar seguimiento a las tarjetas que vayan quedando pendientes de atender, como también llevar documentado las reparaciones menores que han realizado los operadores del departamento de Decorado.

Tabla 4.- Seguimiento de las tarjetas de autónomo.

Tipo tarjeta	Fecha de detección	Mer	Foli	Autr	Nombre del operador	Sap de equip	Equipo	AVIS	DESCRIPCION DE LA ANORMALIDAD	ACCION CORRECTIVA	FECHA TERMINI	STATUS
Verde	27/01/2019	01/2019	230015	163935	CASTELLANOS CARLOS HUSSEIN	10129337	PALETIZADORA DE CAJA No 1	13464434	FUGA DE ACEITE EN MOTOR	SE REPORTA A MITO.	27-ene	En proceso
Rojo	29/01/2019	01/2019	200158	145420	BARBIS CRUZ FERNANDO	10129675	BOX 1	13467911	EL EMPUJADOR NO DE DETIENE PARA CARGAR EL TESTERO LO QUE PROVOCA QUE SE DIFICILTE LA ACTIVIDAD AL OPERADOR		05/02/2019	En proceso
Rojo	29/01/2019	01/2019	200081	145420	BARBIS CRUZ FERNANDO	10129676	BOX 2	13467909	EL EMPUJADOR NO DE DETIENE PARA CARGAR EL TESTERO LO QUE PROVOCA QUE SE DIFICILTE LA ACTIVIDAD AL OPERADOR		05/02/2019	En proceso
Rojo	29/01/2019	01/2019	200177	145420	BARBIS CRUZ FERNANDO	10129676	BOX 2	13467910	COLOCAR POSTES A BARRANDAL DE CAJA ARMADA A LA SALIDA DE LA BOX.		05/02/2019	En proceso
Azul	01/02/2019	02/2019	N/A	122828	AGUILAR MORALES JUAN RUDY	10144080	STRUTZ 1	N/A	DEPOSITO DE ACEITE EN ROJO	SE RELLENA DEPOSITO DE ACEITE	01/02/2019	Completado
Azul	01/02/2019	02/2019	N/A	122625	ROMERO PEREZ JOSE JAVIER	10144081	STRUTZ 2	N/A	DEPOSITO DE ACEITE EN ROJO	SE RELLENA DEPOSITO DE ACEITE	01/02/2019	Completado
Azul	01/02/2019	02/2019	N/A	122763	PALACIOS RODRIGUEZ DAVID	10144083	STRUTZ 4	N/A	TAZAS DAÑADAS	SE CAMBIAN TRES TAZAS	01/02/2019	Completado
Rojo	01/02/2019	02/2019	200,190	32167306	ELI ABRAHAM	10129340	PALETIZADORA DE CAJA No 4	13472306	REFLEJANTE Y BASE DE REFLEJANTE DAÑADO	AJUSTAR BASE DE REFLEJANTE Y CAMBIAR	01/02/2019	Completado
Rojo	01/02/2019	02/2019	200,178	32167306	ELI ABRAHAM	10129340	PALETIZADORA DE CAJA No 4	13472307	GUARDA FALTANTE EN CABLEADO DE OCME			En proceso
Rojo	03/02/2019	02/2019	200,187	142746	PATRACA ROMERO LUIS GERARDO	10129332	PALETIZADORA A GRANEL N° 1	13474551	SELECTOR FALTANTE DE MANUAL DE TRANSPORTACION DE DISPENSADOR DE SEPARADORES	COLOCAR SELECTOR		En proceso
Azul	03/02/2019	02/2019	N/A	122763	PALACIOS RODRIGUEZ DAVID	10144083	STRUTZ 4	N/A	LONAS ROTAS	CAMBIAR LONAS DAÑADAS	03-feb	Completado

De los datos ingresados en la tabla de seguimiento de tarjetas de autónomo se sacaron 3 tablas, ya que se manejan 3 tipos de tarjetas de autónomo, estas tarjetas se aplican dependiendo la naturaleza de la avería del equipo, por ejemplo:

- Tarjeta Roja: Requiere asistencia del técnico de Manto.
- Tarjeta Verde: Fuente de contaminación (derrame de sustancias peligrosas).
- Tarjeta Azul: Operador lo puede reparar.

Resultados y discusión (Check).

Mediante la aplicación del plan de acción generado a través de la metodología PDCA se obtuvieron los resultados esperados en cada objetivo establecido al inicio de este proyecto, teniendo la Figura 4, que nos muestran la evidencia de que nuestro PDA fue efectivo. El objetivo principal fue aumentar la eficiencia decorado un 98±99% en el año 2018 y como resultado se obtuvo lo siguiente

Figura 4. Eficiencia de decorado mensual (2ª parte del año)

Observando la figura, se muestra que se obtuvo un 99.1% de Eficiencia Decorado y de acuerdo a la meta que se impuso de un 98±99% de eficiencia se puede comprobar que se ha logrado el objetivo

principal acordado. Como contribución del KPI Eficiencia Decorado, también se logró alcanzar la meta del KPI PTM con un 86.84% como resultado final de la meta 86.72% del cierre de año 2018.

Otro de los objetivos específicos que se logro fue la disminución del indicador MTTR, como se muestra en la Figura 5, esto nos indica que el tiempo medio para reparar disminuyo lo que impacta directamente con la eficiencia del departamento, este resultado refleja la efectividad del uso de los carros self-service y la ejecución de los mantenimientos autónomos así también el seguimiento puntual de las tarjetas de autónomo de parte de Mantenimiento. [5]

Figura 5. Resultados semanales del MTTR.

Trabajo a futuro (Act).

Una vez que se ejecutaron las acciones del PDA obtenido de las observaciones y análisis de las fases Planear y Hacer, se creó nuevamente otro plan de acción (PDA) con la finalidad de mantener lo que se logró sin desviaciones previas, la tabla 5, muestra el listado de acciones, los estándares y el dueño o responsable de que se continúe con las actividades.

Tabla 5. Plan de acción para estandarizar.

ACCIÓN	ESTÁNDARES	DUEÑO	TEAM TO BE COMMUNICATED/TRAINED	TRAINING DATA (DATO DE ENTRENAMIENTO)	BUENA PRACTICA OPERATIVA	FECHA COMPROMISO
Crear rutina semanal de mantenimiento la revisión de sistema de apertura de damper's en conjunto con operación.	Se agrega a la rutina de mantenimiento la inspección semanal de los damper's en hornos	Paul Cortes Olivo		10/10/2018	NA.	28/11/2018
Incluir a la rutina semestral de mantenimiento la inspeccion de aspas de los ventiladores	Se agrega a la rutina de mantenimiento la inspección de aspas de ventiladores de recirculación	Paul Cortes Olivo		16/10/2018	NA.	24/11/2018
Incluir en PAC la capacitación de limpieza de rodajas	Se agrega al PAC la capacitación de los operadores de granel en la limpieza de rodajas de flejadoras	Deysel Rodriguez		1/12/2018	SI	1/12/2018
Realizar catalogo para correccion de defectos de decorado	Se agrega a la rutina de operadores de strut un catalogo para corregir defectos de decorado el cual se encuentra en SOP'S y Eto	Omar Fernández		1/12/2018	NA.	10/10/2018
Incluir en PAC la capacitación de Limpieza, Inspección y Lubircación en equipos	Se agrega al PAC la capacitación de los operadores de decorado en la limpieza, la correcta inspección y lubricación de equipos	Deysel Rodriguez		1/12/2018	SI	10/12/2018

Conclusiones

La aplicación del método PDCA buscando mejorar en el departamento Decorado se mostró favorable de acuerdo a los resultados arrojados, sin embargo, se debe de continuar con las practicas enabladas del plan de acción para mantener las brechas cerradas que se hallaron con los análisis estadísticos y herramientas de gestión. Durante el proceso de la implementación de las acciones planteadas se requirió inversión en las herramientas necesarias de acuerdo a los equipos que correspondían, también se impartió platicas motivacionales en las juntas de cambio de turno para

lograr concientizar al personal operador de Decorado y técnico de Mantto la importancia de la ejecución de los mantenimientos autónomos y preventivos. La cultura que se le impartió a los operadores de los equipos también fue un punto clave para cambiar la perspectiva y la mentalidad de “yo opero, mantenimiento repara” a “yo opero, yo reparo” siempre y cuando sean reparaciones menores que atender.

Referencias

- [1] J. J. Bernal, «PDCAHome,» 27 Noviembre 2017. [En línea]. Available: <https://www.pdcahome.com/5202/ciclo-pdca/>.
- [2] ISO 9001:2015, 2015. [En línea]. Available: <http://www.escolaalguero.com/wp-content/uploads/2016/12/Iso-Internacion>.
- [3] L. V. S. Zuleta, «Blogger.com,» 20 Noviembre 2013. [En línea]. Available: <http://adpphva.blogspot.com/2013/11/ventajas-se-concentra-el-esfuerzo-en.html>.
- [4] Mantenimiento planificado , «Mantenimiento Planificado,» 2010. [En línea]. Available: <http://www.mantenimientoplanificado.com/j%20guadalupe%20articulos/MANTENIMIENTO%20AUT%C3%93NOMO.pdf>.
- [5] Kanbanize, «Kanbanize,» 2019. [En línea]. Available: <https://kanbanize.com/es/recursos-de-kanban/primeros-pasos/que-es-tarjeta-kanban/>.